

Table S1. Thirty-six generally accepted genera in Maleae

Maleae J. K. Small, Manual of the Southeaster Flora 632, 1933. Type: *Malus* Mill.

= Pyreae H. E. Baillon, Histoire des Plantes 1:442, 475, 1869.

= Gillenieae C. J. Maximowicz, Trudy Imperatorskago S.-Peterburgskago Botaničeskago Sata 6(1):164, 222, 1879.

Genus	Type	Group
<i>Amelanchier</i> Medikus in Philos. Bot. 1:135, 155, 1789.	<i>A. ovalis</i> Medic. = <i>Mespilus amelanchier</i> L.	II
<i>Aria</i> (Persoon) Host, Fl. Austriac. 2:7-8, 1831.	not designated	V
<i>Aronia</i> Medikus in Philos. Bot. 1: 140, 155, 1789.	<i>A. arbutifolia</i> = <i>Mespilus arbutifolia</i> L.	V
<i>Chaenomeles</i> Lindley in Trans. Linn. Soc. London 13(1):97, 1821, nom. cons.	<i>C. japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach. = <i>Pyrus japonica</i> Thunb.	V
<i>Chamaemeles</i> Lindley in Trans. Linn. Soc. London 13(1):96, 1821.	<i>C. coriacea</i> Lindley	V
<i>Chamaemespilus</i> Medikus in Philos. Bot. 1:138, 155, 1789.	<i>C. alpina</i> (Miller) Robertson and Phipps.	V
<i>Cormus</i> Spach, Hist. Nat. Veg. 2:96, 1834.	<i>C. domestica</i> Spach.	III
<i>Cotoneaster</i> Medikus in Philos. Bot. 1:154, 1789.	<i>C. integerrimus</i> Medic. = <i>Mespilus cotoneaster</i> L.	III
<i>Crataegus</i> L, Sp. Pl. 1:475, 1753.	<i>C. oxyacantha</i> L.	II
<i>Cydonia</i> Miller, Gard. Dict. Abr. (ed. 4) 1: Cydonia, 1754.	<i>C. oblonga</i> Miller = <i>Pyrus cydonia</i> L.	V

<i>Dichotomanthes</i> Kurz in J. Bot. 11(7):194-195, 1873.	<i>D. tristaniaecarpa</i> Kurz	V
<i>Docynia</i> Decaisne in Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat. 10:125, 131, 1874.	<i>D. indica</i> (Wall.) Dcne. = <i>Pyrus indica</i> Wall.	V
<i>Docyniopsis</i> (C. K. Schneider) Koidzumi in Acta Phytotax. Geobot. 3:162, 1934.	not designated	V
<i>Eriobotrya</i> Lindley in Trans. Linn. Soc. London 13(1):96,102, 1821.	<i>E. japonica</i> (Thunb.) Lindl.	III
<i>Eriolobus</i> (A. P. de Candolle) M. J. Roemer, Fam. Nat. Syn. Monogr. 3:104, 216, 1847.	<i>E. trilobata</i> (Labill. Ex Poir.) M. J. Roemer.	V
<i>Gillenia</i> Moench, Suppl. Meth. 286, 1802.	<i>G. trifoliata</i> (L.) Moench	
<i>Hesperomeles</i> Lindley in Edwards's Bot. Reg. 23 ad t. 1956, 1837.	<i>H. cordata</i> (Lindl.) Lindl.	II
<i>Heteromeles</i> M. J. Roemer, Fam. Nat. Syn. Monogr. 3:100, 105, 1847, nom. cons.	<i>H. arbutifolia</i> M. Roemer.	III
<i>Kageneckia</i> Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr. 145, 1794.	<i>K. oblanga</i> Ruiz & Pav.	
<i>Lindleya</i> Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 6: 239, 1824, nom. cons.	<i>L. mespiloides</i> Kunth	
<i>Malacomeles</i> (Decne.) Decne. in J. Gen. Hort. 23(7-9):156, 1880.	<i>M. denticulata</i> (Kunth) Decne.	II
<i>Malus</i> Miller, Gard. Dict. Abr. (ed. 4) 2: <i>Malus</i> , 1754.	<i>Malus sylvastris</i> Mill.	V
<i>Mespilus</i> L., Sp. Pl. 1:478, 1753.	<i>M. germanica</i> L.	II
<i>Micromeles</i> Decaisne in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. 10: 125, 168, 1874.	not designated	III
<i>Osteomele</i> Lindley in Trans. Linn. Soc. London 13(1):96-99, 1821.	<i>O. anthyllidifolia</i> Lindl.	IV

<i>Peraphyllum</i> Nutt., Fl. N. Amer. 1(3):474, 1840.	<i>P. ramosissimum</i> Nuttall.	II
<i>Photinia</i> Lindley in Bot. Reg. 6: pl. 491, 1820, nom. cons.	<i>P. serrulata</i> Lindl.	III
<i>Pourthiaea</i> Decaisne in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. 10: 125, 146, 1874.	not designated	V
<i>Pseudocyclonia</i> C. C. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3(38/39):180, 1906.	<i>P. sinensis</i> (Thouin) C. K. Schneid.	V
<i>Pyracantha</i> M. J. Roemer, Fam. Nat. Syn. Monogr. 3:100, 104, 1847.	<i>P. coccinea</i> Roem. = <i>Mespilus pyracantha</i> L.	I
<i>Pyrus</i> L., Sp. Pl. 1:479, 1753.	<i>Pyrus communis</i> L.	III
<i>Rhaphiolepis</i> Lindley in Bot. Reg. 6:468, 1820, nom. cons.	<i>R. indica</i> (L.) Lindl. = <i>Crataegus indica</i> L.	III
<i>Sorbus</i> L., Sp. Pl. 1:477, 1753, nom. cons.	<i>S. aucuparia</i> L.	III
<i>Stranvaesia</i> Lindley, Edwards's Bot. Reg. 23: pl. 1956, 1837.	<i>S. glaucescens</i> Lindl. = <i>S. nussia</i> (Buch.-Ham.) Dcne.	III
<i>Torminalis</i> Medikus in Philos. Bot. 1:134, 155, 1789.	not designated	V
<i>Vauquelinia</i> Corrêa ex Bonpl., Pl. Aequinoct. 1(6): 140–142, pl. 40, 1807.	<i>V. corymbosa</i> Bonpl.	
